

PENGARUH PLATFORM SHOPEE, INSTAGRAM DAN ENDORSEMENT INFLUENCER TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK HAY COLLA DI HAYHAPPY SAMBI KABUPATEN KEDIRI

Wahyu Indra Purnama¹, Miftahul Munir², Baju Pramutoko³

¹²³ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri

ARTICLE INFO

Article history:

Received September, 2025

Revised September, 2025

Accepted September, 2025

Available online September, 2025

candrahooliking@gmail.com

miftahulmunir@uniska-

kediri.ac.id.byugold@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempengaruhi *Platform Shopee*, *Instagram* dan *Endorsement Influencer* terhadap keputusan pembelian produk hay colla di Hayhappy Sambi Kabupaten Kediri. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang melakukan pembelian produk hay colla pada platform sopee dibulan Januari - Desember 2023 sebanyak 730 konsumen. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Probability Sampling* dan didapatkan sampel sebanyak 88 Konsumen. Teknik pengumpulan data menggunakan dan teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda yang diolah menggunakan sistem *software SPSS 16*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Platform Shopee* tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian produk hay colla di Hayhappy Sambi Kabupaten Kediri dengan nilai sig t yaitu $0,064 > 0,05$.

Variabel *Instagram* memiliki pengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian produk Hay Colla di Hay Happy Sambi Kabupaten Kediri dengan nilai sig t yaitu $0,000 < 0,05$. Variabel *Endorsement Influencer* memiliki pengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian produk Hay Colla di Hay Happy Sambi Kabupaten Kediri dengan nilai sig t yaitu $0,000 < 0,05$. Sedangkan variabel *Platform Shopee*, *Instagram* dan *Endorsement Influencer* berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian produk hay colla di Hayhappy Sambi Kabupaten Kediri dengan nilai sig F yaitu $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci: *Platform Shopee*; *Instagram*; *Endorsement Influencer*; Keputusan Pembelian

ABSTRACT

Shopee, Instagram and Endorsement Influencer on purchasing decisions for Hay Colla products at Hayhappy Sambi, Kediri Regency. This research is descriptive quantitative. The population in this study was all consumers who purchased Hay Colla products on the Shopee platform between January and December 2023, totaling 730 consumers. The sampling technique used Probability Sampling and obtained a sample of 88 consumers. The data collection technique used and the data analysis technique used multiple regression analysis which was processed using the system software SPSS 16.

The results of this study indicate that the variables Platform Shoppedoes not have a partial influence on the purchasing decision of Hay Colla products at Hayhappy Sambi, Kediri Regency with a sig t value of $0.064 > 0.05$. The Instagram variable has a partial influence on the purchasing decision of Hay Colla products at Hay Happy Sambi, Kediri Regency with a sig t value of $0.000 < 0.05$. The variableEndorsement Influencerhas a partial influence on the purchasing decision of Hay Colla products at Hay Happy Sambi,

*Corresponding author

E-mail addresses: candrahooliking@gmail.com

Kediri Regency with a sig t value of $0.000 < 0.05$. While the variable Platform Shopee, Instagram and Influencer Endorsements have simultaneous influence on the purchasing decision of Hay Colla products at Hayhappy Sambu, Kediri Regency with a sig F value of $0.000 < 0.05$.

Keywords: Platform Shopee; Instagram; Endorsement Influencer; Purchase Decision

1. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendukung perkembangan dunia dari berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut menyebabkan globalisasi tidak dapat dihindari. Kemudahan dalam mengakses informasi dan berkomunikasi menjadi salah satu dampak globalisasi. Hal tersebut tentu dimanfaatkan oleh sektor bisnis atau usaha. Perkembangan teknologi pada era globalisasi tentu juga dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang bisa mengakses internet secara bebas. Peningkatan pengguna internet dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang pesat.

Gambar 1 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia (Januari 2013-Januari 2023)

Sumber : Katadata.co.id (Annur, 2023)

Menurut laporan informasi dari *We Are Social* dikutip dari data Katadata.co.id pengguna internet di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Per Januari 2023 pengguna internet di Indonesia mencapai 213 juta orang atau sekitar 77% dari keseluruhan populasi penduduk Indonesia (Annur, 2023a). Hal tersebut cukup membuktikan bahwa internet saat ini merupakan hal yang sangat umum dan telah menjadi kebutuhan masyarakat.

Keberadaan internet di masyarakat tentu mempengaruhi tata cara, kebiasaan atau gaya hidupnya (*lifestyle*) salah satunya adalah cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan atau berbelanja. Sebelum internet marak digunakan Sebagian besar masyarakat berbelanja secara langsung dilokasi penjualan, namun kini hal tersebut telah berubah, karena belanja dapat dilakukan secara *online* melalui *smartphone* yang notabene hampir dimiliki oleh semua kalangan. Adanya internet yang digunakan sebagai akses menjadi langkah awal dalam perkembangan teknologi komunikasi *digital* dalam menjalankan bisnis atau usaha seperti jual beli barang, mencari hiburan, penyediaan/pemanfaatan jasa transportasi dan lain sebagainya.

Melalui teknologi komunikasi *digital* dunia bisnis atau usaha tentu harus menyesuaikan tata cara pengenalan produk atau promosi produknya, jika dijual secara *online* tentu promosi yang digunakan juga harus sesuai yaitu promosi secara *online*. Pada dasarnya tujuan dari penyesuaian tersebut adalah untuk mendapatkan pelanggan yang dapat dicapai salah satunya dengan cara *digital marketing* guna menciptakan pemasaran, meningkatkan penjualan, mendorong perkembangan perusahaan dan Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) serta mengupayakan para pelaku usaha agar beralih menggunakan pemasaran *digital* yang sebelumnya menggunakan pemasaran tradisional. Selain itu, pemasaran digital jauh lebih terjangkau, efisien dan efektif dibandingkan dengan pemasaran tradisional serta untuk menyeimbangkan perkembangan zaman saat ini. Pemasaran *digital* atau *digital marketing* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pemasaran yang dilakukan menggunakan internet atau dilakukan secara *online*. Menurut Andi Gunawan Chakti *digital marketing* adalah berbagai usaha atau upaya yang dilakukan sebagai bentuk pemasaran dengan menggunakan internet sebagai penghubung perangkat dengan berbagai strategi dan media *digital* untuk dapat berkomunikasi dengan para calon customer melalui saluran komunikasi online (Chakti, 2019:11). Beberapa akses digital marketing meliputi *website*, *blog*, media sosial, *interactive audio video*, *interactive audio*, *display Ads*. Keberadaan *digital marketing* menjadi salah satu penyebab persaingan bisnis. Persaingan bisnis saat ini sangat ketat dan memasuki revolusi industri pemasaran yang menuntut pelaku usaha cepat beradaptasi dengan era *digital* yang lebih kreatif dan inovatif untuk menciptakan persaingan bisnis yang dapat diterima di kalangan masyarakat saat ini.

Setiap pelaku usaha atau perusahaan diuntut untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai *digital marketing* serta semua yang terkandung didalam *digital marketing*, harapannya adalah agar para pelaku usaha tersebut mampu mengikuti pergerakan dalam dunia bisnis terutama berbisnis dalam *e-commerce*. *Electronic Commerce* atau *e-commerce* secara garis besar adalah bentuk dalam proses jual beli produk maupun jasa menggunakan metode elektronik. Menurut Nirmala & Musyafa (2017) *e-commerce* adalah suatu pemanfaatan jaringan komputer untuk meningkatkan hasil kerja suatu perusahaan maupun organisasi, meningkatkan laba atau profit, meningkatkan layanan pelanggan,, mendapatkan pangsa pasar dan pengiriman produk yang lebih cepat. *E-commerce* tidak hanya suatu kegiatan jual beli tetapi juga tentang bagaimana semua aspek interaksi elektronik terlibat, *e-commerce* melibatkan seluruh pengguna teknologi informasi untuk meningkatkan transaksi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan (Wati, 2021:2).

E-commerce sangat berkaitan dengan dunia *digital*, salah satu *e-commerce* yang telah berkembang pesat saat ini adalah Shopee. Shopee merupakan salah satu *platform* aplikasi yang menawarkan layanan penjualan dan pembelian digital yang dapat diakses melalui *smartphone* maupun komputer. Menurut Karier (dalam Aunillah & Himawan, 2023) Shopee adalah suatu *platform* yang menyediaka pengalaman berbelanja secara online dengan mudah, cepat dan aman bagi pengguna atau *customer* melalui *fitur support* pembayaran dan logistik yang kuat (Aunillah & Himawan, 2023:112) . Shopee datang dengan menyediakan berbagai macam produk sesuai kebutuhan konsumennya. Shopee menawarkan layanan *mobile application* yang sangat mudah dan efisien dalam melakukan aktivitas jual beli. Hadirnya Shopee di Indonesia tentu banyak dimanfaatkan oleh berbagai kalangan baik kalangan pelaku usaha maupun konsumen.

Gambar 2 Jumlah Kunjungan ke 5 SiTUS e-Commerce Terbesar di Indonesia (Januari - September 2023)

Sumber : Katadata.co.id (Ahdiat, 2023)

Shopee yang merupakan *e-commerce* kategori *marketplace* merupakan aplikasi yang cukup populer dikalangan masyarakat. Berdasarkan data Katadata.co.id jumlah kunjungan situs shopee September 2023 bahkan mencapai 237 juta. Selama Januari-September 2023, *platform* Shopee menempati peringkat pertama sebagai situs *e-commerce* dengan jumlah kunjungan tertinggi nomor satu dibandingkan Tokopedia, Lazada, Bilibli dan Bukalapak.

Selain shopee, platform lain dengan pengguna terbanyak adalah instagram. Instagram merupakan salah media sosial untuk membagikan foto atau video dengan berbagai *fitur editing*, yang mana para penggunanya dapat berinteraksi dengan pengguna lain bahkan dapat melakukan iklan atau promosi secara berbayar. Oleh sebab itu, Instagram sangat marak digunakan sebagai media promosi oleh para pelaku usaha atau perusahaan untuk memasarkan produk maupun jasa yang dimilikinya. Menurut Drury Veby Zilfani (dalam Fatilah, 2020:26) “pengguna sosial media sudah mulai sering digunakan dala pemasaran, komunikasi publik, kantor atau departemen yang berhubungan dengan konsumen atau *stakeholder*.” (Fatilah, 2020:26). Dengan melakukan pengembangan atau inovasi pemasaran pada media sosial seperti Instagram maka perkembangan kecepatan dan jangkauan pangsa pasar menjadi semakin luas sehingga dapat meningkatkan penjualan dan laba untuk perusahaan. Secara pemasaran melalui media *online* atau *digital marketing* ini memberikan dampak yang besar untuk membangun dan meningkatkan *brand awareness*. Menurut Firda Ramadayanti *brand awareness* dapat diartikan sebagai upaya sebuah merek agar bisa muncul dalam pemikiran konsumen (Ramadayanti, 2019:80). Herman (dalam Ramadayanti, 2019:80) mengatakan bahwa “*brand awareness* adalah suatu kemampuan seorang calon konsumen (*potential buyer*) untuk mengenali (*recognize*) atau mengingat (*recall*) suatu merek.” (Ramadayanti, 2019:80).

Calon konsumen atau pembeli memerlukan pancingan atau informasi untuk mengetahui, mengenali, mengingat dan kemudian membeli sebuah produk atau jasa, dalam hal ini pelaku usaha memerlukan seseorang atau suatu kelompok untuk menggunakan produk atau jasanya dan kemudian mampu mempengaruhi orang lain untuk membeli produk atau jasa tersebut. Orang atau kelompok tersebut disebut dengan *influencer* atau seseorang yang dapat memberikan pengaruh. Pada dasarnya semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi seorang *influencer*. Hal ini dapat disebut dengan *microcelebrity*, yakni gaya baru online *performance* yang melibatkan perilaku peningkatan popularitas dengan menggunakan teknologi seperti *website*, *blog*, dan situs jejaring sosial. Fenomena ini dapat menjadi media untuk promosikan produk atau jasa melalui orang yang

sudah dikenal oleh masyarakat luas dan mempunyai pengaruh besar di dunia sosial media, memiliki integritas yang baik serta memiliki kepercayaan yang tinggi dari berbagai kalangan. Fenomena *influencer marketing* yang sedang populer saat ini, terutama dalam strategi pemasaran bisnis dalam menarik konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk. Saat ini fenomena influence tersebut banyak dimanfaatkan oleh para pelaku usaha melalui *endorsement*.

Endorsement merupakan kegiatan untuk memanfaatkan seorang atau kelompok tertentu seperti *entertainer*, atlet, artis atau *public figure* yang diketahui oleh banyak orang untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Shimp (dalam Jati & Artadita, 2022:233) *celebrity endorser* adalah sebuah cara promosi atau iklan suatu produk atau jasa oleh perusahaan dengan mengeluarkan produknya menggunakan seorang seleb sebagai media pendukung iklan (Jati & Artadita, 2022:233). Dengan kepopuleran media sosial dan kemudahan akses jejaring sosial, maka *endorsement* menjadi salah satu cara yang dianggap ampuh untuk memunculkan minat mencoba suatu produk.

Pada saat ini bisnis yang sedang berkembang pesat dari perusahaan lokal maupun asing berlomba-lomba menciptakan produk yang sama dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang bagus salah satunya adalah produk *skincare*. *Skincare* menjadi salah satu kebutuhan sehari-hari semua orang baik pria atau wanita, muda ataupun tua. Meningkatnya kebutuhan penggunaan *skincare* sudah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari gaya hidup seseorang. Hingga saat ini *skincare* menjadi kebutuhan primer untuk beberapa orang. *Skincare* merupakan serangkaian kegiatan perawatan kulit yang mendukung kesehatan kulit baik dari luar maupun dari dalam.

Terdapat banyak sekali pilihan produk perawatan atau *skincare* yang dapat digunakan oleh masyarakat luas, masyarakat cenderung selektif dalam menentukan pilihan untuk menggunakan *skincare*. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian adalah kemudahan dalam memperoleh produk dan promosi atau testimoni yang dilakukan oleh *influencer* melalui *digital marketing*. Kemudahan memperoleh produk pada era digital ini dapat dicapai dengan memanfaatkan *e-commerce* melalui *platform-pratform marketplace* seperti *shopee* sedangkan pengaruh atau testimoni produk atau jasa dapat dilakukan dengan cara *endorsement*.

Salah satu produk *skincare* yang telah menggunakan *digital marketing* melalui *platform shopee dan instagram* ialah produk dari Hay Happy. Produk Hay Happy merupakan *skincare* yang mendukung kesehatan kulit dari dalam. Saat ini Hay Happy sudah memiliki 3 macam produk untuk memenuhi kebutuhan *beautis*, yaitu Hay Kapsul Detox, Hay Fiber Drink dan Hay Collagen Drink. Salah satu produk terlaris dari Hay Happy adalah Hay *Collagen Drink* yang sudah mencapai 500 lebih penjualan produk dengan penilaian 4,9/5 berdasarkan penilaian konsumen *platform shopee* dan masuk dalam list Top 20 terlaris di Eld Collagen Drink Per Januari 2024. *Collagen* memiliki banyak manfaat untuk tubuh salah satunya dapat mengurangi keriput dan garis halus pada kulit. *Digital marketing* yang dilakukan Hay Happy untuk memperluas pasarnya dengan memanfaatkan *shopee dan Instagram* sebagai *marketplace* yang sudah dijalankan sedemikian rupa dalam penerapan iklan dan pemasaran guna memperluas pasar. Produk Hay Happy ini muncul pertama kali di *instagram @hayhappy.id* pada 20 Mei 2022 dan meluncurkan produk pertamanya pada 17 Juni 2022 berupa produk Obat Herbal Asli (Hay Diety) yang telah lulus uji badan POM, halal dan tidak mengandung bahan kimia, dapat ketahui bahwa produk tersebut masih tergolong produk baru. Hingga saat ini, *instagram @hayhappy.id* per Januari 2024 telah mencapai 16,2 ribu *follower*.

Saat ini Hay Happy sudah melakukan strategi *digital marketing* menggunakan *endorsement influencer* untuk menunjang tercapainya keputusan pembelian, dalam hal ini Hay Happy menggunakan beberapa *influencer hype* antara lain Happy Asmara, Ghea Youbi, Ulfa Merdeka, Dinda Laras. Hal tersebut merupakan upaya untuk mempengaruhi keputusan pembelian produk dalam rangka meningkatkan penjualan dan menjelajah pangsa pasar agar lebih luas dan menyeluruh.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh Platform Shopee, Instagram dan *Endorsment Influencer* terhadap Keputusan Pembelian karena dalam beberapa penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Fellya Salsabilla, dkk tahun 2022 dengan variabel *platform* shopee, menurut hasil penelitian strategi promosi *e-commerce* shopee berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian (Nadiansyah et al., 2022:70).

Perbedaan penelitian juga terjadi pada variabel platform instagram, menurut hasil penelitian Wiliana et al., (2021) terdapat pengaruh positif dan signifikan media sosial instagram mempengaruhi keputusan pembelian (Wiliana et al., 2021). Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami Alvira Putri dkk tahun 2022 “pemasaran media sosial instagram tidak terdapat pengaruh terhadap keputusan pembelian” (A. Putri et al., 2022:510). Perbedaan penelitian juga terjadi pada variabel *endorsement influencer* pada penelitian yang dilakukan oleh Jati & Artadita (2022:233) hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan adanya variabel *endorsement influencer* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian (Jati & Artadita, 2022). Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Febi dan Nora (2023) *endorsement influencer* berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian konsumen (Siregar & Nainggolan, 2023).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Platform Shopee

Shopee merupakan salah satu bentuk aplikasi atau web yang dapat dijadikan wadah *digital marketing*. Shopee merupakan pasar *e-commerce* yang sudah sangat dikenal di Indonesia dan di negara-negara Asia Tenggara. Shopee didirikan tahun 2009 oleh Forrest Li. Peluncuran Shopee pertama kali dimulai ke publik Singapura tahun 2015 silam, kemudian merambah ke negara-negara Asia Tenggara lain termasuk Indonesia di tahun yang sama. Saat ini Shopee sudah menjangkau negara lain diluar Asia Tenggara seperti Cina, Korea Selatan, dan Brazil (Erwin et al., 2023:78).

Menurut Fellya (Nadiansyah et al., 2022) terdapat lima indikator dari *Platform* Shopee untuk mempromosikan sebuah produk dapat diukur meliputi hal berikut:

1) Gratis Ongkos Kirim

Shopee menawarkan gratis ongkos kirim atau gratis ongkir untuk pengiriman kemana atau dimanapun daerah dan apapun jenis belanjanya. Penawaran ini menjadi daya tarik dan pertimbangan konsumen untuk memutuskan pembelian.

2) Banjir Promo

Terdapat banyak sekali promo yang ditawarkan Shopee seperti diskon 90%, *cashback*, dan promo *flashsale*

3) Permainan Berhadiah

Shopee telah melakukan inovasi selain sebagai tempat jual beli, konsumen yang memiliki waktu luang dapat bermain dan mendapatkan hadiah dari permainan tersebut

4) Metode Pembayaran

Shopee menyediakan berbagai macam metode pembayaran, hal tersebut tentu memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi yang bervariasi. Metode pembayaran tersebut dapat menggunakan Shopeepay, Shopee *Pay Later*, transfer bank, alfamart, indomart, kartu kredit, oneklik, kredivo dan bayar ditempat atau *cash on delivery* (COD)

5) Layanan Shopee Express

Shopee juga memberikan layanan pengiriman paket atau pesanan yang di-*handel* langsung oleh pihak Shopee dengan standard atau protocol Kesehatan yang tinggi, memberikan layanan handal berupa layanan standar dan *same day* yang mampu menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.

Instagram

Menurut Landsverk (dalam Purwandani & Alfando, 2019) Instagram didirikan pada tahun 2010 oleh Burbn.Inc yang merupakan perusahaan teknologi *startup* yang berfokus pada pengembangan aplikasi telepon genggam.

Instagram berasal dari kata “insta” berasal dari kata instan sehingga bermakna foto instan dan “gram” berasal dari “telegram” karena metode yang digunakan telegram untuk berkomunikasi mirip dengan cara instagram berkomunikasi. Pengertian Instagram menurut Nurita Elvira (Elvira, 2022:19) adalah :

“Aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengambil gambar, menambahkan fitur digital dan mempostingnya di berbagai platform media sosial, termasuk instagram itu sendiri. Instagram memungkinkan pengguna untuk mempublikasikan foto dan video melalui internet, memastikan bahwa informasi yang ingin mereka kirimkan diterima dengan cepat.”

Menurut Bambang (dalam Aditya, 2015) terdapat tiga indikator *Platform* Instagram mempromosikan sebuah produk dapat diukur meliputi hal berikut:

1) *Hastag*

Fitur *hastag* (#) atau kata kunci memudahkan pengguna untuk mencari foto atau video yang mereka inginkan.

2) *Geotag*

Geotag adalah lokasi yang disebutkan atau disematkan dalam postingan-postingan instagram. Geotag akan memudahkan pengguna atau konsumen menemukan lokasi.

3) *Follow*

Pemilik akun dapat mengikuti atau diikuti oleh akun-akun lain yang kemudian dapat saling berinteraksi

4) *Share*

Share adalah fitur untuk membagikan atau menyebarkan postingan-postingan baik dengan sesama pengguna akun maupun dengan non pengguna akun

5) *Like*

Tanda *like* adalah fitur untuk berinteraksi melalui tanda bahwa pengguna menyukai atau mengapresiasi unggahan foto atau video

6) Komentar

Komentar adalah cara pengguna untuk berinteraksi dengan postingan-postingan yang ada dalam Instagram.

7) Mention

Mention adalah fitur untuk menandai atau menyebutkan akun pengguna lain dalam sebuah komentar postingan, postingan, *caption* maupun *chatroom*.

Endorsment Influencer

Kekuatan media sosial menjadi alasan adanya perubahan paradigma pemasaran klasik kearah *influencer marketing* dengan kesempatan yang lebih terbuka kepada mereka yang berpengaruh untuk *branding* atau memasarkan brand yang kemudian mampu mengajak seseorang dengan memberikan gambaran dan prospek baik yang meyakinkan calon konsumen secara lebih luas dan dinamis. Garthwaite (2017) menjelaskan bahwa *endorsement influencer* merupakan *advertising* yang cukup umum dalam melakukan sebuah promosi yang dilakukan melalui asosiasi eksplisit dengan menggunakan selebriti atau *public figure*, yang mempromosikan produk kosmetik, jam tangan, parfum, mobil, hingga jasa keuangan untuk meningkatkan kesadaran merek (*brand awareness*). Sedangkan menurut (P. M. Putri & Marlien, 2022) *endorsement influencer* adalah alat untuk efisiensi biaya dengan biaya pemasaran yang rendah namun dapat menjangkau pasar yang luas, akan tetapi *endorsement influencer* harus memiliki popularitas, wewenang, pengetahuan dan posisi yang akan menimbulkan kekuatan untuk mempengaruhi keinginan pembelian pada konsumen.

Hal ini memiliki tujuan agar konsumen tertarik menggunakan produk, terlebih jika pemilihan *endorsement influencer* didasarkan pada pencitraan melalui seseorang yang terkenal. Pemilihan *endorsement influencer* yang dilakukan oleh perusahaan selain dilandaskan pada pencitraan juga dipilih pada nilai seberapa besar pengaruh seseorang tersebut dapat mempengaruhi calon konsumen maupun pelanggan untuk menggunakan produk *hay colla* dan terus melakukan pembelian ulang pada produk tersebut, karena dengan adanya *endorsement influencer* salah satu jembatan yang menghubungkan komunikasi antara perusahaan dan konsumen.

Menurut Wilson (2020) terdapat tiga indikator dari *endorsement influencer* yang mempromosikan sebuah produk dapat diukur meliputi hal berikut:

1) Kepercayaan (*trustworthiness*)

Kepercayaan mengarah pada kecenderungan untuk percaya atau mempercayai, kejujuran dan integritas seorang *influencer*. Tingkat kejujuran atau kepercayaan dari *endorsement influencer* bergantung pada persepsi konsumen terhadap maksud *endorsement* tersebut.

2) Keahlian (*expertise*)

Tingkatan dimana konsumen melihat suatu sumber dari *endorsement influencer* yang memiliki pengetahuan, keahlian, ataupun pengalaman yang relevan dan *influencer* tersebut dapat dipercaya.

3) Daya Tarik (*attractive*)

Merupakan sebuah tampilan non-fisik yang menarik dari seorang *influencer* dan dapat menunjang suatu produk yang diiklankan atau dipromosikan untuk dapat mempengaruhi konsumen sehingga konsumen terpengaruh untuk membeli ataupun menggunakan produk tersebut.

Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian adalah tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian suatu produk atau jasa. Keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih alternative pilihan keputusan pembelian, artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan harus tersedia beberapa alternative pilihan (P. M. Putri & Marlien, 2022). Sedangkan menurut menurut (Iroh Magfiroh, 2022) keputusan pembelian merupakan tahap pengambilan keputusan dimana secara actual konsumen melakukan pembelian suatu produk.

Berdasarkan beberapa definisi para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian merupakan tahapan pemilihan dua atau lebih alternatif yang dikalkukan konsumen untuk mengarah dalam keputusan pembelian produk tersebut.

Menurut Kotler dan Armstrong dalam (Amalia Yunia Rahmawati, 2020) menjelaskan bahwa keputusan konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk meliputi lima indikator yaitu:

- 1) Pilihan produk
Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk atau menggunakan uangnya untuk tujuan yang lain.
- 2) Pilihan merek
Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan dibeli. Setiap merek memiliki perbedaan atau ciri khas tersendiri.
- 3) Pilihan penyaluran
Konsumen harus mengambil keputusan dimana sebuah produk tersebut akan dibeli.
- 4) Waktu pembelian
Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan konsumen harus melakukan pembelian.
- 5) Jumlah pembelian
Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian yang dilakukan mungkin lebih dari satu.

3. METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2019) yang menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan datanya menggunakan instrument penelitian, analisis datanya bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jalan Raya Srikaton, RT.11/RW.05, Sumberagung, Sambu, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64176.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2019) "Populasi adalah keseluruhan element yang akan dijadikan wilayah generalisasi". Populasi yang akan dijadikan pada penelitian ini adalah seluruh konsumen yang melakukan pembelian produk hay colla pada platform shopee dibulan Januari - Desember 2023 dengan jumlah konsumen sebanyak 730 konsumen.

Menurut Sugiyono (2019) "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Peneliti tidak melakukan pengamatan terhadap

keseluruhan populasi, tetapi banyak melakukan pengamatan terhadap jumlah yang lebih kecil disebut sampel. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan sampel yang diambil peneliti adalah sebanyak 88 konsumen.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu Teknik *Probability Sampling* yaitu merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Maka dalam penelitian ini menggunakan metode "*Random Sampling* yaitu teknik pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu" Sugiyono (2019).

Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik dengan menggunakan bantuan program perangkat lunak SPSS 16.0 *for windows*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Soal	<i>Pearson Correlation</i>	Sig	Keterangan
<i>Platform Shopee (X₁)</i>	X1.1	0,845	0,000	Valid
	X1.2	0,869	0,000	Valid
	X1.3	0,875	0,000	Valid
	X1.4	0,790	0,000	Valid
	X1.5	0,802	0,000	Valid
	X1.6	0,865	0,000	Valid
Instagram (X ₂)	X2.1	0,736	0,000	Valid
	X2.2	0,851	0,000	Valid
	X2.3	0,891	0,000	Valid
	X2.4	0,863	0,000	Valid
	X2.5	0,815	0,000	Valid
	X2.6	0,842	0,000	Valid
<i>Endorsement Influencer (X₃)</i>	X3.1	0,873	0,000	Valid
	X3.2	0,877	0,000	Valid
	X3.3	0,891	0,000	Valid
	X3.4	0,855	0,000	Valid
	X3.5	0,909	0,000	Valid
	X3.6	0,887	0,000	Valid
Keputusan Pembelian (Y)	Y1.1	0,858	0,000	Valid
	Y1.2	0,851	0,000	Valid
	Y1.3	0,783	0,000	Valid
	Y1.4	0,827	0,000	Valid
	Y1.5	0,873	0,000	Valid
	Y1.6	0,753	0,000	Valid

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa semua item pada variabel *Shopee (X₁)*, *Instagram (X₂)*, *Endorsement Influencer (X₃)*, *Keputusan Pembelian (Y)*

mempunyai hasil pengujian instrumen penelitian (kuisioner) dengan masing - masing item pertanyaan mendapatkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner tersebut dinyatakan valid dan layak untuk dilakukan pengamatan lebih lanjutnya.

Uji Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standart Reliabilitas	Keterangan
Platform Shopee (X ₁)	0,917	0,60	Reliabel
Instagram (X ₂)	0,912	0,60	Reliabel
Endorsement Influencer (X ₃)	0,943	0,60	Reliabel
Keputusan Pembelian (Y)	0,900	0,60	Reliabel

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *cronbach's alpha* pada variabel Platform Shopee (X₁), Instagram (X₂), Endorsement Influencer (X₃), dan Keputusan Pembelian (Y) seluruhnya memiliki nilai diatas ketentuan yang telah disebutkan yaitu > 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa item kuesioner variabel bebas (independen) dan terikat (dependen) dapat dikatakan reliabel.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Regresi (B)	Thitung	Sig t	Keterangan
Platform Shopee (X ₁)	-0,146	-1,880	0,064	H1 ditolak
Instagram (X ₂)	0,341	4,282	0,000	H2 diterima
Endorsement Influencer (X ₃)	0,659	6,893	0,000	H3 diterima
Konstanta (a)			1,384	
Nilai Korelasi (R)			0,853	
Nilai Koefisien Determinasi (R ₂)			0,727	
Fhitung			74,629	
Signifikansi F			0,000	Ha diterima
Y			Keputusan Pembelian	

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil di atas maka peneliti dapat memperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 1,384 - 0,146 X_1 + 0,341X_2 + 0,659X_3$$

Dari persamaan regresi linear berganda di atas dapat dielaskan mengenai pengaruh masing- masing variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) yaitu sebagai berikut:

- 1) Nilai Konstanta (a) = 1,183
 Apabila variabel *Platform Shopee* (X_1), *Instagram* (X_2), *Endorsement Influencer* (X_3) nilainya tetap atau tidak berpengaruh, maka Keputusan Pembelian (Y) memiliki nilai sebesar 1,384.
- 2) Koefisien Regresi *Platform Shopee* (b_1) = - 0,146 X_1
 Koefisien regresi variabel *Platform Shopee* (X_1) adalah sebesar - 0,146 bernilai negatif, hal ini yang berarti jika variabel *Platform Shopee* (X_1) mempengaruhi Keputusan Pembelian (Y) maka nilainya akan turun atau berkurang sebesar 0,146 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bersifat konstan atau tetap.
- 3) Koefisien Regresi *Instagram* (b_2) = 0,341 X_2
 Koefisien regresi pada variabel *Instagram* (X_2) adalah sebesar 0,341 bernilai positif, hal ini yang berarti jika variabel *Instagram* (X_2) mempengaruhi Keputusan Pembelian (Y) maka nilainya akan naik atau bertambah sebesar 0,341 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bersifat konstan atau tetap.
- 4) Koefisien Regresi *Endorsement Influencer* (b_3) = 0,659 X_3
 Koefisien regresi pada variabel *Endorsement Influencer* (X_3) adalah sebesar 0,659 bernilai positif, hal ini yang berarti jika variabel *Endorsement Influencer* (X_3) mempengaruhi Keputusan Pembelian (Y) maka nilainya akan naik atau bertambah sebesar 0,659 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bersifat konstan atau tetap.

Uji t

Tabel 4 Hasil Uji t

Variabel	Thitung	Sig
<i>Platform Shopee</i> (X_1)	-1,880	0,064
<i>Instagram</i> (X_2)	4,282	0,000
<i>Endorsement Influencer</i> (X_3)	6,893	0,000

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil uji-t pada tabel di atas menunjukkan hasil dari pengujian uji t (parsial) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hipotesis 1 (H1) : *Platform Shopee* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Hay Colla di Hayhappy Sambi Kabupaten Kediri. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa variabel *Platform Shopee* terhadap keputusan pembelian dengan nilai signifikan $0,064 > 0,05$ yang dimana H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga dapat diartikan bahwa dari hasil penelitian ini H_1 ditolak.
- 2) Hipotesis 2 (H2) : *Instagram* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Hay Colla di Hayhappy Sambi Kabupaten Kediri. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa variabel *Instagram* terhadap keputusan pembelian dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang dimana H_0 ditolak dan H_2 diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa hasil dari penelitian ini H_2 diterima
- 3) Hipotesis 3 (H3) : *Endorsement Influencer* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Hay Colla di Hayhappy Sambi Kabupaten Kediri. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa variabel *endorsement influencer* terhadap keputusan pembelian dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang dimana H_0 ditolak dan H_3 diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa hasil dari penelitian ini H_3 diterima.

Uji F

Tabel 5 Hasil Uji F

F hitung	Sig
74,629	0,000

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai sig F sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima yang artinya variabel *Platform Shopee* (X_1), *Instagram* (X_2), dan *Endorsement Influencer* (X_3) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Keputusan Pembelian (Y) produk Hay Colla di Hayhappy Sambi Kabupaten Kediri.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R_{square}
0,727

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R_{square}) adalah sebesar 0,727. Besarnya angka koefisien determinasi (R_{square}) adalah 0,727 atau sama dengan 72,7%. Hal ini berarti bahwa variabel *Platform Shopee* (X_1), *Instagram* (X_2), dan *Endorsement Influencer* (X_3) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel Keputusan Pembelian (Y) produk Hay Colla di Hayhappy Sambi Kabupaten Kediri sebesar 72,7%. Sedangkan sisanya 27,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang telah diteliti oleh peneliti.

PEMBAHASAN

Pengaruh Secara Parsial *Platform Shopee* Terhadap Keputusan Pembelian Produk Hay Colla

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada variabel *platform shopee* memiliki pengaruh yang tidak signifikan secara parsial atau hasil hipotesis satu H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil uji t pada tabel 4 yang didapatkan nilai signifikan *platform shopee* lebih besar dari taraf nilai signifikan yaitu sebesar $0,064 > 0,05$ dengan koefisien variabel sebesar (-0,146). Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa *platform shopee* masih memberi dampak negatif terhadap keputusan pembelian, karena dapat dibuktikan dari sampel penelitian yang menjelaskan bahwa meskipun banyak tanggapan setuju, namun masih ada konsumen yang ragu dan masih ada yang tidak setuju dengan item kuesioner yang diberikan. Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa variabel *platform shopee* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Hay Colla di Hay Happy Sambi Kabupaten Kediri.

Hasil penelitian ini juga didukung dan relevan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Aunillah, Niswatin dan Himawan (2023) yang berjudul "Pengaruh *E-Commerce* Shopee, Kualitas Produk dan Variasi Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Snack", dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai pada variabel *E-commerce Shopee* memiliki nilai signifikan 0,086, maka dapat disimpulkan bahwa *e-commerce shopee* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian.

Pengaruh Secara Parsial Instagram Terhadap Keputusan Pembelian Produk Hay Colla

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada variabel Instagram memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial atau hasil hipotesis dua yaitu H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil uji t yang ada pada tabel 4 yang

diperoleh nilai signifikan kurang dari taraf nilai signifikan yaitu $0,000 < 0,05$ dengan koefisien variabel sebesar 0,341. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Instagram berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Hay Colla di Hay Happy Sambi Kabupaten Kediri.

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa untuk memperluas pangsa pasar yang dapat dijangkau oleh para pelaku usaha maka salah satunya menggunakan media *digital marketing* yaitu Instagram. Aplikasi instagram yang memiliki berbagai fitur yang disediakan, Instagram dipercaya dapat mempengaruhi keputusan pembelian oleh para konsumen baru.

Hasil penelitian ini juga relevan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Eneng Williana, dkk tahun 2020 yang berjudul "Pengaruh *Influencer* dan Sosial Media Instagram terhadap Keputusan Pembelian Sate Taichan Goreng di Serpong" dengan hasil terdapat pengaruh positif dan signifikan media sosial instagram mempengaruhi keputusan pembelian (Wiliana et al., 2021).

Pengaruh Secara Parsial *Endorsement Influencer* Terhadap Keputusan Pembelian Produk Hay Colla

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pengujian uji t yang telah dilakukan terhadap variabel *endorsement influencer* memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial atau hasil hipotesis tiga yaitu H_0 ditolak dan H_3 diterima. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil uji t yang ada pada tabel 4 yang diperoleh nilai signifikan kurang dari taraf nilai signifikan yaitu $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien variabel sebesar 0,659. Dari penjelasan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa variabel *endorsement influencer* berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk Hay Colla di Hay Happy Sambi Kabupaten Kediri.

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa dengan adanya *endorsement influencer* dipercaya mampu dan dapat mempengaruhi keputusan para konsumen untuk menyadari adanya suatu produk Hay Colla yang telah dipromosikan oleh influencer terpercaya dan populer agar terciptanya para konsumen baru untuk melakukan keputusan pembelian dalam meningkatkan penjualan pada produk tersebut.

Hasil penelitian yang telah dijabarkan ini juga relevan pada penelitian yang dilakukan oleh (Iroh Magfiroh, 2022) mengenai pengaruh *endorsement influencer* terhadap keputusan pembelian menyatakan bahwa dalam hasil penelitian ditemukan *endorsement influencer* secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian serum di PT. AVO Innovation Technology (Avoskin).

Pengaruh Secara Simultan *Platform Shopee*, Instagram, Dan *Endorsement Influencer* Terhadap Keputusan Pembelian Produk Hay Colla

Berdasarkan hasil pengujian pada uji F yang ada pada tabel 5 diperoleh nilai signifikan lebih kecil dari taraf nilai signifikan yaitu $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0,727 yang berarti bahwa *Platform Shopee*, Instagram, Dan *Endorsement Influencer* memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap Keputusan Pembelian produk Hay Colla di Hay Happy Sambi Kabupaten Kediri atau hasil H_0 ditolak dan H_4 diterima.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eneng Wiliana, dkk tahun 2020 yang berjudul "Pengaruh *Influencer* dan Sosial Media Instagram terhadap Keputusan Pembelian Sate Taichan Goreng di Serpong". Hasil penelitian menunjukkan secara simultan atau Bersama-sama Media Sosial Instagram dan *Influencer*

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian Sate Taichan Goreng di Serpong.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Platform* Shopee, Instagram dan *Endorsement Influencer* terhadap Keputusan Pembelian Produk Hay Colla di Hayhappy Sambi Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) *Platform Shopee* tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian produk Hay Colla di Hay Happy Sambi Kabupaten Kediri. Hal ini karena dapat dibuktikan dari sampel penelitian yang menjelaskan bahwa meskipun banyak konsumen yang memberikan tanggapan setuju namun masih ada konsumen yang merasa ragu dan tidak setuju apabila melakukan pembelian pada *Platform Shopee*.
- 2) Instagram memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian produk Hay Colla di Hay Happy Sambi Kabupaten Kediri. Hal ini karena Instagram adalah salah satu media *digital* yang sangat dipercaya dapat memperluas pangsa pasar yang dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian pada produk tersebut.
- 3) *Endorsement influencer* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian produk Hay Colla di Hay Happy Sambi Kabupaten Kediri. Hal ini karena dalam penggunaan *Endorsement Influencer* yang terpercaya dan populer dapat mempengaruhi konsumen untuk menyadari keberadaan tentang adanya produk Hay Colla agar terciptanya keputusan pembelian.
- 4) *Platform Shopee, Instagram, Endorsement influencer* berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian produk Hay Colla di Hay Happy Sambi Kabupaten Kediri. Hal ini karena dengan adanya penggabungan beberapa variabel independent yang merupakan media *digital* yang sering digunakan oleh kalangan masyarakat saat ini khususnya para remaja dan memiliki keinginan yang tinggi terhadap apa yang mereka lihat di media *digital* yang dapat terciptanya keputusan pembelian pada produk Hay Colla.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat peneliti berikan untuk perusahaan yaitu sebagai berikut :

- 1) Memperbarui kemasan pada produk Hay Collagen Drink agar terlihat menarik bagi pelanggan
- 2) Pembuatan video promosi dan testimoni secara terjadwal agar terciptanya konsumen baru
- 3) Berinovasi dalam pengembangan productnya agar tetap terkesan di hati oleh konsumen
- 4) Penambahan *influencer* yang lebih terkenal agar lebih menarik konsumen baru
- 5) Memberikan giveaway lewat instagram atau promo sale dalam pembelian produk Hay Collagen Drink di *platform shopee* agar terciptanya peningkatan penjualan produk Hay Collagen Drink.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. (2015). Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Minat Fotografi Pada Komunitas Fotografi Pekanbaru. *Jom FISIP*, 02(2), 1-24.
- Ahdiat, A. (2023). *Jumlah Kunjungan ke 5 Situs E-Commerce Terbesar di Indonesia (Januari-September 2023)*. Katadata.Co.id.
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). 濟無No Title No Title No Title. 9(July), 1-23.
- Annur, C. M. (2023a). *Pengguna Internet di Indonesia Tembus 213 Juta Orang hingga Awal 2023*. Kata Data.
- Annur, C. M. (2023b). *Penjualan Mobil Domestik Tembus 1 Juta Unit Sepanjang 2022*. Databoks.Katadata.
- Aunillah, N., & Himawan, A. F. I. (2023). Pengaruh E-Commerce Shopee, Kualitas Produk dan Variasi Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Snack. *Master: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Terapan*, 2(2), 108. <https://doi.org/10.30595/jmbt.v2i2.15254>
- Chakti, A. G. (2019). *The Book of Digital Marketing* (Sobirin (ed.); Pertama). Celebes Media Perkasa.
- Elvira, N. (2022). *Pengaruh Social Media Marketing Instagram terhadap Keputusan Pembelian Kuliner UMKN*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Erwin, Subagja, A. D., Hansopaheluwakan, S., Kurniawan, S. D., Darmanto, E. B., & Muksin, N. N. (2023). *Bisnis Digital Strategi dan Teknik Pemasaran Terkini* (Sepriano & Y. Agusdi (eds.); Pertama). PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fatilah, S. (2020). *Pengaruh Promosi Media Sosial Instagram Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen dalam Menggunakan Jasa Melaka Wedding Organizer Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.
- Iroh Magfiroh, R. (2022). Pengaruh Kualitas Produk, Persepsi Harga, dan. *Ikraith-Ekonomika*, 5(3), 215-224.
- Jati, A. R. S., & Artadita, S. (2022). Pengaruh Endorsement Influencer Instagram Terhadap Keputusan Pembelian Produk melalui Minat Beli Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Mirai Manajemen*, 7(1), 231-241.
- Nadiansyah, F. S., Indrawan, R., & Almujab, S. (2022). Analisis Strategi Promosi E-Commerce Shopee Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen. *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 6(1), 62-71. <https://doi.org/10.23969/oikos.v6i1.5057>
- Nirmala, E., & Musyafa, A. (2017). *Modul E-Commerce Teknik Informatika*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Purwandani, R., & Alfando, J. (2019). Peranan Media Sosial Instagram@ Smrfoodies Dalam Interaksi Sosial. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 7(4), 26-36.
- Putri, A., Savitri, C., & Pertiwi, W. (2022). Pemasaran Media Sosial Instagram Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Scarlett Whitening Instagram Social Media Marketing And Brand Image On The Purchase Decision Of Scarlett Whitening. *JMMA : Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 503-511.
- Putri, P. M., & Marlien, R. . (2022). Pengaruh Digital Marketing terhadap Keputusan Pembelian Online. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 25-36. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.510>
- Ramayanti, F. (2019). Peran Brand Awereness terhadap Keputusan Pembelian Produk. *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 111-116. <https://doi.org/10.21107/jsmb.v6i2.6690>

- Siregar, F. P. T., & Nainggolan, N. P. (2023). Pengaruh Endorsement Influencer dan Store Atmosphere Terhadap Kelutusan Pembelian Konsumen Pada G-COFFEE BATAM. *ECo-Fin*, 5(3), 174-184. <https://doi.org/10.32877/ef.v5i3.797>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R & D dan penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Wati, F. L. (2021). *MEMBANGUN E-COMMRCE Teori, Strategi dan Implementasi* (E. Pujiyono (ed.); Pertama). CV. Amerta Media.
- Wiliana, E., Purnaningsih, N., & Muksin, N. H. (2021). Pengaruh Influencer Dan Sosial Media Instagram Terhadap Keputusan Pembelian Sate Taichan Goreng Di Serpong. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 2(2014), 222-230. <https://doi.org/10.31000/sinamu.v2i0.3464>
- Wilson, N. (2020). Analisis Pengaruh Dimensi Celebrity Endorser Terhadap Kesadaran Merek dan Intensi Pembelian: Studi Kasus Pada Sektor ChineseBrand Smartphone di Indonesia. *DeReMa (Development Research of Management)*, 15(1), 14-43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19166/derema.v15i1.2248>